

DOI: <https://10.5281/zenodo.15601779>

KO'CHMAS MULK OBYEKT LARI KADASTRLARINING AXBOROT RESURSLARI YARATISH

Abdiraxmatov Nuriddin Abdiraxmatovich
Qarshi muhandislik iqtisodiyot institute o'qituvchisi
abdiraxmatovich1983@mail.ru

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada ko'chmas mulk obyektlari kadastrlarining axborot resurslarini yaratish jarayoni bilan uning ahamiyati va samaradorligi tahlil qilinadi. Ko'chmas mulk kadastr – mulk huquqlarini himoya qilish, mulkni boshqarish va davlat soliqlarini hisoblash uchun muhim axborot bazasi sanaladi. Ish davrida kadastr ma'lumotlarini yig'ish, saqlash, yangilash va ulardan foydalanish bo'yicha zamonaviy texnologiyalar bilan bir qatorda geoinformatsion tizimlar (GIT) va raqamli platformalar qo'llanilishi ko'rib chiqiladi. Shuningdek, axborot resurslarini yaratish va boshqarish jarayonida yuzaga keladigan muammolar va ularni hal etish yo'llari ham tahlil qilinadi. Natijada, samarali kadastr axborot tizimini shakllantirish orqali ko'chmas mulk sohasida qonuniylikni ta'minlash, mulk bozorlarini rivojlantirish va davlat boshqaruvining sifatini oshirishda imkoniyatlar kengayishi aniqlanadi.

Kalit so'zlar: ko'chmas mulk, kadastr, axborot resurslari, kadastr ma'lumotlari, geoinformatsion tizimlar (GIT), raqamli kadastr.

АННОТАЦИЯ

В данной работе анализируется процесс создания информационного ресурса кадастров объектов недвижимости, его значение и эффективность. Кадастр недвижимости-важная информационная база для защиты прав собственности, управления имуществом и расчета государственных налогов. В работе рассматривается применение современных технологий сбора, хранения, обновления и использования кадастровой информации, в том числе геоинформационных систем (ГИТ) и цифровых платформ. Также анализируются проблемы, возникающие в процессе создания и управления информационными ресурсами, и пути их решения. В результате определяются возможности обеспечения законности в сфере недвижимости, развития рынка недвижимости, повышения качества государственного управления путем формирования эффективной кадастровой информационной системы.

Ключевые слова: *недвижимость, кадастр, информационные ресурсы, кадастровая информация, геоинформационные системы (ГИТ), цифровой кадастр.*

ANNOTATION

This paper analyzes the process of creating an information resource for real estate cadastre, its importance and effectiveness. The real estate cadastre is an important information base for the protection of property rights, property management and the calculation of state taxes. The paper examines the application of modern technologies for collecting, storing, updating and using cadastral information, including geographic information systems (GITS) and digital platforms. It also analyzes the problems that arise in the process of creating and managing information resources, and ways to solve them. As a result, the possibilities of ensuring legality in the real estate sector, developing the real estate market, and improving the quality of public administration through the formation of an effective cadastral information system are determined.

Keywords: *real estate, cadastre, information resources, cadastral information, geographic information systems (GIT), digital cadastre.*

KIRISH. Ko'chmas mulk sohasida samarali boshqaruv va qonuniylikni ta'minlash maqsadida kadastr tizimining ahamiyati beqiyosdir. Ko'chmas mulk obyektlarining kadastr ma'lumotlari davlat va xususiy sektor uchun muhim axborot bazasini tashkil etadi. Bu ma'lumotlar mulk huquqlarini ro'yxatga olish, moliyaviy hisob-kitoblarni yuritish, soliqlarni to'plash, shuningdek, rejalashtirish va rivojlantirish jarayonlarida asosiy manba sanaladi. So'nggi yillarda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi, xususan geoinformatsion tizimlar va raqamli platformalarning keng qo'llanilishi kadastr tizimining samaradorligini sezilarli darajada oshirib boryabdi.

Biroq, kadastr ma'lumotlarini tizimli, ishonchli va doimiy yangilab borish, shuningdek, ularni birlashtirilgan axborot resurslari shaklida yaratish va boshqarish dolzarb muammolardan biri bo'lib qolmoqda. Shu sababli, ko'chmas mulk obyektlari kadastrlarining axborot resurslarini yaratish va rivojlantirish masalalari ilmiy va amaliy nuqtai nazardan katta ahamiyat qaratish kerak bo'ladi. Ushbu maqolada kadastr axborot resurslarini yaratish jarayoni, uning texnologik asoslari, hamda sohada mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari tahlil qilinadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA. Ko'chmas mulk obyektlari kadastrlarining axborot resurslarini yaratish masalasi O'zbekistonda keng o'rganilgan va rivojlanayotgan sohalardan biri sanaladi. O'zbekistonlik olimlar va mutaxassislar tomonidan kadastr tizimining samaradorligini oshirish, zamonaviy

axborot texnologiyalarini joriy etish, shuningdek, ma'lumotlarni yig'ish va boshqarish metodlari yuzasidan bir qator ilmiy ishlar amalga oshirilib kelmoqda.

A. X. Toshpo'latov va M. I. Mirzayev (2018) tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda ko'chmas mulk kadastrining axborot bazasini yaratish jarayonida geoinformatsion tizimlarning qo'llanilishi va ularning samaradorligi ko'rib chiqilgan. Ularning ishida GIT texnologiyalari yordamida kadastr ma'lumotlarini aniq va tezkor yangilash imkoniyatlari ta'kidlab o'tilgan.

Bundan tashqari, N. R. Abdullayeva (2020) tomonidan amalga oshirilgan tadqiqotda ko'chmas mulk obyektlarini ro'yxatga olish jarayonida raqamli platformalar va elektron davlat xizmatlarining roliga e'tibor qaratilgan. Muallif kadastr ma'lumotlarining yagona axborot resursida birlashtirilishi, shuningdek, ushbu ma'lumotlarga erkin va xavfsiz kirish tizimini yaratish zarurligini ta'kidlab o'tilgan.

O'zbekiston Respublikasi Davlat kadastr qo'mitasi tomonidan nashr etilgan ma'lumotlarda ham ko'chmas mulk obyektlarini kadastrlashda zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish va axborot resurslarini shakllantirish jarayonlari batafsil yoritilgan. Bu manbalarda kadastr ma'lumotlarining sifatini oshirish, ularning muntazam yangilanishi va boshqaruv samaradorligini ta'minlash bo'yicha amaliy tavsiyalar berilgan.

Shu bilan birga, o'zbek olimlari tomonidan ko'chmas mulk kadastrlarining axborot resurslarini yaratish jarayonida yuzaga keladigan muammolar, xususan, ma'lumotlarning eskirishi, tizimlarning integratsiyalashuvining yetishmasligi va malakali kadrlar yetishmasligi kabi masalalar ham tahlil qilib borilyabdi.

NATIJJALAR. Ushbu tadqiqot natijalariga ko'ra, ko'chmas mulk obyektlari kadastrlarining axborot resurslarini yaratish jarayonida quyidagi asosiy yutuqlar va xulosalarga erishdik:

Axborot resurslarining yagona tizimi yaratildi: Ko'chmas mulk obyektlari bo'yicha ma'lumotlarni to'plash, saqlash va boshqarishni markazlashtirilgan holda amalga oshirish uchun yagona raqamli kadastr axborot bazasi tashkil etildi. Bu mulk huquqlarining aniqligi va ma'lumotlarning ishonchliligini sezilarli darajada oshirdi.

Geoinformatsion texnologiyalar joriy etildi: Kadastr ma'lumotlarini aniqlash va yangilashda geoinformatsion tizimlardan foydalanish, joylashuv va obyektlarni xaritalashtirish jarayonlarini avtomatlashtirish imkonini berdi.

Ma'lumotlarga tezkor kirish ta'minlandi: Axborot resurslarining onlayn shaklda mavjudligi davlat organlari, mulk egalari va boshqa manfaatdor tomonlarga ko'chmas mulk obyektlari haqida tez va oson ma'lumot olish imkonini yaratdi.

Kadastr ma'lumotlarining sifat va yangilanishi yaxshilandi: Ma'lumotlarni muntazam yangilash mexanizmlari ishlab chiqilib, eski va noto'g'ri ma'lumotlarning tizimdan chiqarilishi yo'lga qo'yildi.

Qonuniylik va mulk huquqlarining himoyasi kuchaydi: Kadastr axborot resurslari yordamida mulk huquqlari aniqroq ro'yxatga olinib, mulk bozorining barqarorligi va shaffofligi oshdi.

Muammolar aniqlanib, ularni bartaraf etish yo'llari belgilandi: Ma'lumotlar integratsiyasi, malakali kadrlar yetishmasligi va texnologik jihozlarning yangilanishi kabi muammolarni hal qilish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqildi.

Natijada, kadastr axborot resurslarini yaratish jarayoni nafaqat ko'chmas mulk sohasida boshqaruv samaradorligini oshirishga, balki iqtisodiy rivojlanish va investitsiya muhitini yaxshilashga ham xizmat qilmoqda.

MUHOKAMA. Ko'chmas mulk obyektlari kadastrlarining axborot resurslarini yaratish masalasi bugungi kunda mamlakatimizda dolzarb va muhim vazifa hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, kadastr ma'lumotlarining yagona raqamli bazasini tashkil etish va uni muntazam yangilab borish mulk huquqlarini aniq va shaffof ro'yxatga olishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday tizim davlat boshqaruvi samaradorligini oshirib, mulk bozorining barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Geoinformatsion texnologiyalarni joriy etish kadastr ma'lumotlarini aniqlik bilan yig'ish va joylashuvni xaritalashtirishda yangi imkoniyatlar yaratdi. Shu bilan birga, ushbu texnologiyalarni keng qamrovli qo'llash uchun malakali kadrlar tayyorlash va texnik infratuzilmani mustahkamlash zarurati mavjudligini aniqladik. Bu sohada kadrlarning yetishmasligi va eski texnologiyalar ishlatilishi ba'zan ma'lumotlar sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Shuningdek, kadastr axborot resurslarini yaratishda ma'lumotlarning integratsiyasi va turli tizimlar o'rtasidagi muvofiqlik masalalari muhim muammo bo'lib qolmoqda. Hozirgi vaqtda axborot bazalari o'zaro bog'lanmagan va ma'lumotlar yangilanishi kechikishi holatlari kuzatilmoqda. Bu esa kadastr tizimining samaradorligini kamaytiradi va mulk huquqlari bilan bog'liq nizolar paydo bo'lish xavfini oshiradi.

Bundan tashqari, davlat organlari, xususiy sektor va jamoatchilik o'rtasida axborot almashinuvi va hamkorlikni rivojlantirish zarur. Bu nafaqat kadastr ma'lumotlarining to'liqligi va ishonchliligini oshiradi, balki fuqarolarning mulk obyektlariga bo'lgan ishonchini kuchaytiradi.

Shu nuqtai nazardan, kadastr axborot resurslarini yanada takomillashtirish uchun quyidagi choralar ko'rilishi tavsiya etiladi: yangi raqamli texnologiyalarni keng joriy etish, mutaxassislarni doimiy ravishda qayta tayyorlash, tizimlararo integratsiyani ta'minlash, shuningdek, qonunchilik bazasini takomillashtirish.

Natijada, ko'chmas mulk obyektlari kadastrlarining axborot resurslarini yaratish va rivojlantirish mamlakatimizda mulk huquqlarini himoya qilish, iqtisodiyotni rivojlantirish va davlat boshqaruvini yanada samarali tashkil etishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi..

XULOSA. Ko‘chmas mulk obyektlari kadastrlarining axborot resurslarini yaratish bugungi kunda mulk huquqlarini himoya qilish, davlat boshqaruvini samarali tashkil etish va iqtisodiyotni rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, yagona raqamli kadastr tizimini yaratish orqali mulk ma’lumotlarini aniq, to‘liq va o‘z vaqtida yangilab borish mumkin. Geoinformatsion texnologiyalar va raqamli platformalarning keng joriy etilishi kadastr ma’lumotlarining sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Biroq, kadastr axborot resurslarini samarali boshqarish uchun ma’lumotlarning integratsiyasi, malakali kadrlar tayyorlash va zamonaviy texnologiyalarni doimiy yangilab borish muhim vazifalardir. Shuningdek, tizimlararo o‘zaro bog‘liqlikni ta’minlash va qonunchilik bazasini mustahkamlash ham zarur.

Umuman olganda, kadastr axborot resurslarini yaratish va rivojlantirish davlat boshqaruvining sifatini oshirish, mulk bozorining shaffofligini ta’minlash hamda iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashga katta hissa qo‘shadi. Shu bois, bu sohada amalga oshirilayotgan ishlarni yanada takomillashtirish va rivojlantirish istiqbolda muhim vazifa sifatida qoladi.

FOYDALANILGAN MANBALAR VA ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. to‘g‘rsida»gi PQ-5006-son Qarori
1. O‘zbekiston Respublikasining “Yer kodeksi”. Toshkent. 2018.
2. O‘zbekiston Respublikasining Shaharsozlik kodeksi. Toshkent. 2004.
3. O‘zbekiston Respublikasining 2020 yil 19 iyundagi “Geodeziya va kartografiya faoliyati to‘g‘risida”gi Qonuni
4. Bobojonov A.R., Raxmonov K.R. va boshqalar. Davlat kadastrlari asoslari. Ma’ruzalar to‘plami, Toshkent: 2012.-148 b.
5. G‘.N.Aliqulov, M.M.Aralov, N.A.Abdiraxmatov, Z.Qilichev. “Yer va bino inshootlar xatlovi” O‘quv qo‘llanma. Qarshi, 2022. -172 b